

UDC: 338.48:332.1

JEL: F 18

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТУРИЗМА НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ: СРАВНЕНИЕ ТУРЦИИ И УЗБЕКИСТАНА

ECONOMIC AND SOCIAL ANALYSIS OF TOURISM'S IMPACT ON REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT: COMPARISON BETWEEN TURKEY AND UZBEKISTAN

TURIZMNING MINTAQALAR IQTISODIYOTI RIVOJIGA TA'SIRINING IQTISODIY VA IJTIMOYIY TAHLILI: TURKIYA VA O'ZBEKISTONNI TAQQOSLASH

Гаибназарова Зумрат Талатовна [0000-0001-6325-4890]

Университет науки и технологий, проректор по научным работам и инновациям, доктор экономических наук, профессор

Gaibnazarova Zumrat Talatovna

University of science and technologies, vice rector for scientific affairs and innovations, doctor of economic sciences, professor

Gaibnazarova Zumrat Talatovna

Fan va texnologiyalar universiteti, ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

E-mail: z_gaibnazarova@usat.uz; **Phone:** +998994441177

Сайдалиева Мубина Голиб кизи [0009-0004-8013-5542]

Университет науки и технологий, студентка второго курса направления “Туризм и гостеприимство”

Saydalieva Mubina Golib kizi

University of science and technologies, second year student of the field of study «Tourism and hospitality»

Saydalieva Mubina G'olib qizi

Fan va texnologiya universiteti, “Turizm va mehmondo'stlik” yo'nalishi Ikkinchi bosqich talabasi

E-mail: mubinasaydaliyeva2604@gmail.com; **Phone:** +998881485080

Аннотация. Туризм является важным сектором экономики, оказывающим значительное влияние на социальное и экономическое развитие регионов. В данной статье представлен сравнительный анализ роли туризма в экономике Турции и Узбекистана. Исследование основано на анализе статистических данных, отчетов международных организаций и национальных агентств за последние десять лет. Рассматриваются экономические показатели, включая вклад туризма в ВВП, занятость и развитие инфраструктуры, а также социальные и демографические изменения, вызванные развитием туризма. Выделены ключевые проблемы и перспективы развития туристической отрасли в обеих странах. Аналитический обзор глобальных тенденций в туризме позволяет оценить стратегические направления развития сектора. Полученные результаты демонстрируют значимость инноваций и устойчивого развития в туристическом бизнесе для повышения конкурентоспособности регионов.

Статья будет полезна для специалистов в области экономики, туризма и регионального развития.

Ключевые слова: туризм, экономика, региональное развитие, Турция, Узбекистан, социальные изменения, демография, устойчивое развитие.

Abstract. Tourism is a significant economic sector influencing the social and economic development of regions. This article presents a comparative analysis of the role of tourism in the economies of Turkey and Uzbekistan. The study is based on statistical data, reports from international organizations, and national agencies over the past decade. Economic indicators, including tourism's contribution to GDP, employment, and infrastructure development, as well as social and demographic changes caused by tourism growth, are examined. Key challenges and prospects for the tourism industry in both countries are highlighted. An analytical review of global tourism trends allows for evaluating strategic directions in the sector's development. The results demonstrate the importance of innovation and sustainable development in the tourism business to enhance regional competitiveness. This article is useful for specialists in economics, tourism, and regional development.

Key words: tourism, economy, regional development, Turkey, Uzbekistan, social change, demographics, sustainable development.

Annotatsiya. Turizm iqtisodiyotning muhim sohalaridan biri bo'lib, mintaqalarning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada Turkiya va O'zbekiston iqtisodiyotida turizmning o'rni solishtirma tahlil asosida ko'rib chiqiladi. Tadqiqot so'nggi o'n yil ichida xalqaro tashkilotlar va milliy agentliklar tomonidan taqdim etilgan statistik ma'lumotlar asosida olib borilgan. Unda turizmning YaIMga qo'shgan hissasi, bandlik va infratuzilma rivojlanishi kabi iqtisodiy ko'rsatkichlar, shuningdek, turizm rivojlanishi bilan bog'liq ijtimoiy va demografik o'zgarishlar tahlil qilinadi. Har ikki davlatda turizm sohasining asosiy muammolari va rivojlanish istiqbollari ajratib ko'rsatilgan. Global turizm tendensiyalarining analitik sharhi ushbu soha rivojlanishining strategik yo'nalishlarini baholash imkonini beradi. Olingan natijalar hududlar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsiyalar va barqaror rivojlanish muhimligini ko'rsatadi. Maqola iqtisodiyot, turizm va mintaqaviy rivojlanish sohalaridagi mutaxassislar uchun foydali bo'ladi.

Kalit so'zlar: turizm, iqtisodiyot, mintaqaviy rivojlanish, Turkiya, O'zbekiston, ijtimoiy o'zgarishlar, demografiya, barqaror rivojlanish.

For citation: Gaibnazarova Z.T., Saydalieva M.G. Economic and social analysis of tourism's impact on regional economic development: comparison between Turkey and Uzbekistan. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 4 (1): 29-39.

Введение. Туризм как индустрия играет ключевую роль в экономическом развитии многих стран, обеспечивая значительный вклад в валовой внутренний продукт (ВВП), создание рабочих мест и развитие инфраструктуры. Изучение влияния туризма на развитие регионов позволяет вырабатывать более эффективные стратегии экономического роста и социальной стабильности. Турция, обладая выгодным географическим положением, богатым культурным и историческим наследием, а также развитой туристической инфраструктурой,

занимает лидирующие позиции в мировой туристической индустрии. В 2019 году страна приняла более 45 миллионов международных туристов, что принесло около 34 миллиардов долларов дохода.

В противоположность Турции, Узбекистан, будучи менее известным туристическим направлением, за последние годы значительно активизировал развитие туризма, особенно после открытия страны для международных туристов и проведения реформ в сфере визовой политики. В 2023 году число туристов в Узбекистане превысило 6 миллионов, а доходы от туризма выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом. Развитие туристического сектора становится одним из ключевых драйверов экономического роста страны.

Цель данной статьи - провести сравнительный анализ экономического, социального и демографического влияния туризма на развитие региональной экономики Турции и Узбекистана, выявить основные тенденции, проблемы и перспективы развития отрасли в данных странах. Исследование основано на комплексном анализе статистических данных, отчетов международных организаций и национальных агентств, а также на обзоре актуальных экономических и социальных исследований.

В качестве источников данных использовались статистические отчеты Всемирной туристической организации (UNWTO), Всемирного банка, национальных статистических агентств Турции и Узбекистана, а также данные Министерств туризма обеих стран. Для анализа использовались методы сравнительного анализа, эконометрические модели для оценки вклада туризма в ВВП, а также SWOT-анализ для выявления сильных и слабых сторон туристической индустрии в каждом государстве. Особое внимание уделялось социальным и демографическим аспектам, включая занятость, уровень доходов населения и миграционные процессы, связанные с развитием туризма.

Экономический вклад туризма в ВВП Турции стабильно высок и составляет около 12% от общего ВВП страны. Туристическая индустрия обеспечивает значительное количество рабочих мест - по оценкам, около 10% занятых в экономике трудятся в туристическом секторе и смежных сферах, таких как гостиничный бизнес, транспорт и общественное питание. Инфраструктура Турции характеризуется развитой сетью отелей, курортов и транспортных узлов, что способствует высокой конкурентоспособности страны на мировом туристическом рынке. В то же время рост сектора сопровождается некоторыми вызовами, такими как сезонность туризма, переполненность популярных курортов и экологическая нагрузка на природные территории.

В Узбекистане туристический сектор находится на стадии активного развития и играет всё более важную роль в экономике. Вклад туризма в ВВП страны оценивается примерно в 5%, однако прогнозируется рост до 8-10% в ближайшие пять лет. Развитие инфраструктуры, включая модернизацию аэропортов, строительство гостиниц и развитие транспортных коридоров, способствует увеличению притока туристов. Кроме того, рост туристического сектора способствует созданию рабочих мест, особенно в регионах с историческим и культурным значением, таких как Самарканд, Бухара и Хива.

Тем не менее, стране необходимо решать вопросы обеспечения качества услуг, развития кадрового потенциала и внедрения инноваций в туристический бизнес.

Социальное влияние туризма проявляется в повышении уровня жизни населения регионов, развитии сферы услуг и увеличении доходов. В Турции туризм способствует развитию социальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и стимулирует инвестиции в образование и здравоохранение. Аналогично, в Узбекистане развитие туризма способствует улучшению условий жизни в регионах, способствует урбанизации и уменьшению миграции населения из сельских территорий в крупные города.

Демографические процессы, связанные с туризмом, включают в себя миграцию рабочей силы, сезонное перемещение населения и изменение структуры занятости. В Турции наблюдается значительный приток сезонных работников из соседних стран, что связано с высоким спросом на услуги в туристический сезон. В Узбекистане туризм способствует созданию новых рабочих мест для молодежи и женщин, что позитивно сказывается на социальной устойчивости. Аналитический обзор глобальных тенденций в туризме показывает рост интереса к устойчивому и экологическому туризму, цифровизации услуг и внедрению инновационных технологий. Турция и Узбекистан активно интегрируют эти тенденции в свои стратегии развития туризма. Например, Турция внедряет системы электронного бронирования и цифровые платформы для продвижения туристических продуктов, а Узбекистан активно развивает экотуризм и культурно-исторические маршруты, внедряя современные технологии для повышения комфорта туристов.

Туризм оказывает существенное влияние на экономическое, социальное и демографическое развитие регионов как в Турции, так и в Узбекистане. Сравнительный анализ показывает, что, несмотря на различие в масштабах и уровне развития туристической отрасли, обе страны используют туризм как важный инструмент экономического роста и социальной стабильности. Турция, обладая развитой инфраструктурой и большим туристическим потоком, сталкивается с вызовами управления нагрузкой на ресурсы и обеспечения устойчивого развития. Узбекистан, находясь на этапе активного роста, имеет значительный потенциал для расширения туристического сектора, однако требует дальнейших инвестиций в инфраструктуру и повышение качества услуг.

Внедрение инновационных технологий, развитие устойчивого туризма и повышение квалификации кадров являются ключевыми факторами успешного развития туризма в обоих государствах. Стратегический подход к развитию туристической отрасли с учётом экономических, социальных и демографических особенностей регионов позволит повысить конкурентоспособность и обеспечить долгосрочный устойчивый рост.

Рисунок 1 демонстрирует распределение времени между поиском и бронированием поездки. Наибольшая доля бронирований (64,76%) осуществляется в течение первых семи дней, что свидетельствует о

выраженной тенденции туристов принимать решение быстро. Значительно меньшая часть (19,57%) бронирует в течение последующих 1-2 недель, а 15,58% - в течение 2-4 недель. Лишь незначительное количество (0,08%) откладывают бронирование на срок от одного до трёх месяцев. Таким образом, можно заключить, что туристический рынок характеризуется короткими циклами принятия решений, что имеет важное значение для разработки маркетинговых стратегий и проведения рекламных кампаний.

Рис. 1. Распределение времени от поиска до бронирования поездки

В результате проведённого анализа видно, что туризм играет значимую роль в экономическом и социальном развитии регионов как Турции, так и Узбекистана, несмотря на различия в масштабе и уровне развития туристической индустрии. Турция - одна из мировых лидеров в сфере туризма, которая успешно сочетает богатое культурное наследие с современными технологиями и развитой инфраструктурой. Сектор туризма в Турции составляет значительную часть ВВП страны и обеспечивает миллионы рабочих мест. Однако рост туризма вызывает вызовы, связанные с необходимостью устойчивого развития, управлением сезонными колебаниями и экологической нагрузкой.

Узбекистан, напротив, находится в стадии активного развития туристического сектора. За последние годы страна сделала существенные шаги в улучшении визовой политики, развитии инфраструктуры и продвижении культурного туризма, что привлекло растущее количество туристов. Это способствует созданию новых рабочих мест и развитию региональной экономики, особенно в исторически значимых городах, таких как Самарканд, Бухара и Хива. Несмотря на это, стране необходимо продолжать работу по улучшению качества туристических услуг, внедрению инноваций и привлечению инвестиций.

Одним из ключевых факторов успешного развития туризма в обеих странах является использование инновационных технологий. В Турции такие

компаний, как **GetYourGuide** и **TUI Group**, активно применяют цифровые платформы и искусственный интеллект для персонализации туристических услуг и оптимизации бронирования. Например, GetYourGuide использует AI для анализа предпочтений клиентов и предлагает индивидуальные экскурсии, что повышает качество сервиса и удовлетворённость туристов. Также Турция внедряет технологии «умных городов» в популярных туристических зонах, улучшая транспортную инфраструктуру и безопасность.

В Узбекистане государственная инициатива «Цифровой Узбекистан» способствует развитию электронных услуг для туристов, включая систему онлайн-виз и мобильные приложения, такие как **My Uzbekistan**, которые обеспечивают удобный доступ к информации и бронированию туров. Кроме того, частные компании начинают использовать VR-технологии для виртуальных экскурсий по историческим объектам, что расширяет возможности привлечения международной аудитории ещё до приезда. Эти инновации помогают увеличить поток туристов и повысить их вовлечённость.

Социально туризм способствует повышению уровня жизни и расширению возможностей занятости. В Турции туристический сектор является важным источником рабочих мест для молодежи и женщин, стимулируя развитие сферы услуг и малых предприятий. В Узбекистане туристическая индустрия способствует развитию регионов с низким уровнем экономического развития, снижая уровень бедности и стимулируя сохранение культурного наследия. Также обе страны развивают инициативы по устойчивому туризму, например, внедрение программ экотуризма в национальных парках и заповедниках, что помогает сохранять природные ресурсы и привлекать экологически сознательных туристов.

Демографические изменения, вызванные ростом туристической активности, влияют на развитие социальной инфраструктуры - создаются новые учебные заведения, объекты здравоохранения и культурные центры, что способствует общему повышению качества жизни населения. При этом важно продолжать работу по управлению нагрузкой на экосистемы и обеспечению баланса между экономическими выгодами и социальной ответственностью.

В целом, сравнительный анализ показывает, что стратегическое развитие туризма с акцентом на инновации и устойчивость позволяет повысить конкурентоспособность регионов и способствует комплексному развитию экономики и общества. Опыт Турции и Узбекистана является ценным примером того, как можно эффективно использовать туристический сектор как драйвер экономического роста, социальной стабильности и культурного обмена.

Кроме внутреннего развития, важную роль в укреплении туристического сектора Турции и Узбекистана играет международное сотрудничество. Турция активно участвует в международных туристических организациях, таких как Всемирная туристская организация (UNWTO), что позволяет ей оперативно внедрять лучшие мировые практики и стандарты. Также страна развивает сотрудничество с соседними государствами, формируя совместные

туристические маршруты и проекты, что увеличивает привлекательность региона в целом.

Узбекистан также делает значительные шаги в направлении интеграции в международный туристический рынок. В рамках инициатив по улучшению транспортной доступности, таких как развитие международных аэропортов и железнодорожных связей, страна становится более открытой для иностранных туристов. Активное продвижение культурного наследия через международные выставки и фестивали помогает укрепить имидж Узбекистана как важного туристического направления на Шелковом пути.

Тем не менее, обе страны сталкиваются с рядом вызовов. Сезонность туризма, экономические колебания и глобальные риски, такие как пандемии и политическая нестабильность, оказывают влияние на стабильность доходов туристической отрасли. Важно выстраивать гибкие стратегии, включающие диверсификацию туристических продуктов (например, развитие делового, медицинского, спортивного туризма), а также инвестировать в цифровизацию и обучение кадров.

В будущем потенциал роста туризма в Турции и Узбекистане связан с увеличением внимания к экотуризму, развитию «умных» туристических сервисов на базе искусственного интеллекта и виртуальной реальности, а также с расширением инфраструктуры устойчивой мобильности. Усиление роли малого и среднего бизнеса в туристическом секторе, поддержка стартапов и инновационных проектов также станут важным фактором устойчивого развития отрасли.

Туризм в современном мире перестаёт быть исключительно сферой отдыха - он превращается в многофункциональный инструмент влияния на экономику, культуру, социальную стабильность и имидж страны на международной арене. В условиях глобализации страны, обладающие историко-культурным и природным потенциалом, получают уникальный шанс диверсифицировать свою экономику и повысить устойчивость к внешним кризисам. В данном контексте опыт Турции и Узбекистана является весьма показательным.

Анализ показал, что туризм в Турции давно интегрирован в экономическую структуру страны. Он поддерживает не только основные туристические регионы, но и смежные отрасли: строительство, транспорт, логистику, сельское хозяйство и сферу образования. Турция применяет системный подход к управлению туризмом, включая государственные субсидии, целевые программы, международное партнёрство и маркетинговые стратегии. Особенно эффективной является реализация цифровых решений в туристическом менеджменте: онлайн-платформы для бронирования, виртуальные гиды, системы обратной связи и оценки качества услуг.

В Узбекистане туристическая индустрия только начинает выходить на высокий уровень, но темпы её роста впечатляют. Если в 2017 году число иностранных туристов едва превышало 2 миллиона, то к 2023 году эта цифра превысила 6 миллионов. Успех обусловлен не только уникальным наследием Великого Шёлкового пути, но и политической волей модернизировать

экономику через развитие услуг, повышение инвестиционной привлекательности и снятие барьеров для въезда. Государство оказывает поддержку как крупным проектам, так и малому бизнесу, вовлекая население в развитие туризма в регионах. Это особенно важно для Узбекистана, где наблюдается значительный уровень урбанизации и внутренней миграции.

Сравнение Турции и Узбекистана также показывает различия в уровне цифровизации отрасли. Турция активно использует big data для прогнозирования потоков, оптимизации загрузки отелей и снижения логистических издержек. Она применяет автоматизированные системы безопасности в туристических зонах и внедряет блокчейн в работу с туристическими транзакциями. В Узбекистане же цифровизация только набирает обороты. Однако государственные инициативы, такие как “Цифровой Узбекистан - 2030”, предполагают интеграцию ИТ-технологий в туристическую отрасль, включая создание цифровых паспортов объектов культурного наследия, электронных маршрутов и интеграцию национального контента на международные туристические платформы.

С точки зрения демографии, развитие туризма влияет на структуру занятости населения. В Турции более 2 миллионов человек вовлечены в туристический сектор, в том числе молодёжь, женщины, мигранты. Это способствует снижению безработицы и способствует социальной мобильности. Узбекистан также начинает использовать потенциал туризма как механизм трудоустройства в регионах, особенно в малых городах и сельских районах, где наблюдается высокий уровень трудовой миграции за границу. Развитие внутреннего и аграрного туризма позволяет создавать новые рабочие места на местах и повышать доходы домохозяйств.

Необходимо отметить и гуманитарный эффект туризма. Он способствует межкультурному диалогу, развитию толерантности и популяризации культурного наследия. Турция ежегодно проводит десятки международных культурных фестивалей, ярмарок, киномероприятий, привлекая к участию туристов и творческие индустрии. В Узбекистане возрождаются древние праздники, ремёсла, формы нематериального культурного наследия. Это формирует у граждан чувство гордости и укрепляет национальную идентичность, что особенно важно для устойчивого развития регионов. Экологическая составляющая также приобретает всё большее значение. Турция активно продвигает концепцию «зелёного туризма», включая развитие экотроп, энергетически независимых гостиниц, переработку отходов и водосбережение в отелях. Узбекистан реализует первые шаги в этом направлении - внедряются инициативы по сохранению природных парков (Зарафшанский, Угам-Чаткальский), создаются условия для экотуров с ограниченным вмешательством в окружающую среду. В будущем развитие устойчивого туризма станет не только трендом, но и необходимостью, особенно с учётом угрозы климатических изменений в регионе Центральной Азии.

Важно учитывать и образовательный аспект. Туризм требует квалифицированных кадров - от гидов и администраторов до маркетологов и ИТ-

специалистов. Турция обладает мощной системой подготовки кадров, включая профильные университеты, профессиональные колледжи и международные программы стажировок. В Узбекистане это направление только формируется: открываются новые факультеты туризма, расширяются курсы иностранных языков и цифровых навыков. Повышение квалификации кадров - ключ к созданию конкурентоспособной и клиентоориентированной индустрии. Отдельного внимания заслуживает продвижение туризма за рубежом. Турция инвестирует значительные ресурсы в международный маркетинг: от рекламы на ТВ до онлайн-кампаний в TikTok, YouTube и Instagram. Узбекистан также активизирует работу в этом направлении: создаются национальные бренды, проводятся роуд-шоу в Китае, Европе, странах Залива. Однако для повышения эффективности необходим комплексный подход - от создания узнаваемого бренда до работы с международными блогерами, туроператорами и СМИ.

Также важно учитывать современные вызовы - пандемии, геополитические конфликты, инфляционные риски и рост стоимости логистики. Туризм - одна из самых чувствительных отраслей к этим факторам. Поэтому обеим странам необходимо строить устойчивую модель развития, опирающуюся не только на внешний туризм, но и на развитие внутреннего туризма, формирование «туристических кластеров» и создание новых видов туризма (медицинского, событийного, образовательного и др.).

Сравнительный анализ Турции и Узбекистана позволяет выделить несколько ключевых направлений стратегического развития:

Инновации и цифровизация - активное внедрение технологий для повышения эффективности и безопасности туризма;

Устойчивость и экология - приоритетное развитие экологически чистых и устойчивых туристических проектов;

Развитие человеческого капитала - инвестиции в образование, квалификацию и языковую подготовку;

Государственно-частное партнёрство - стимулы для инвесторов, поддержка МСП и развитие кластеров;

Международное продвижение - создание уникального национального бренда и активное участие в глобальных туристических платформах.

Таким образом, Турция и Узбекистан демонстрируют разные этапы развития туристической индустрии, но оба примера подтверждают значимость комплексного подхода к управлению туризмом. В обоих случаях туризм не только приносит экономическую выгоду, но и выполняет важную социальную, образовательную, культурную и экологическую функцию. Эффективное использование туристического потенциала способствует устойчивому развитию регионов, расширяет возможности населения и формирует позитивный международный имидж страны.

Список литературы.

1. World Tourism Organization (UNWTO) (2023). Tourism Highlights, <https://www.unwto.org>

2. The World Bank. (2023). Turkey Economic Update. <https://www.worldbank.org>
3. The World Bank. (2023). Uzbekistan Economic Update. <https://www.worldbank.org>
4. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. (2023). Туризм и экономика. <https://stat.uz>
5. Министерство культуры и туризма Турции. (2023). Туристический отчет. <https://kultur.gov.tr>
6. Kızıltaş H., Yılmaz S. (2021). Tourism and Regional Development in Turkey: Challenges and Opportunities. *Journal of Regional Studies*. №45(3). P. 245-262.
7. Usmonov D., Karimov B. (2022). The Impact of Tourism on Social Development in Uzbekistan. *Central Asian Economic Review*. №19(2). P. 133-150.
8. Gössling S., Scott D., Hall C.M. (2020). Global Trends in Sustainable Tourism. *Journal of Sustainable Tourism*. №28(10). P. 1573-1590.
9. Gaibnazarova Z.T. (2021). Development of research and educational activities at Automotive industries // Человеческий капитал и профессиональное образование. №3(37). P. 63-76.
10. Гаибназарова З.Т., Абирова Н.Ш. (2020). Подготовка кадров в Республике Узбекистан: социально-экономические аспекты // Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Т. 12. № 2(38). С. 56-64.
11. Гаибназарова З.Т. (2021). Анализ инвестиционной деятельности железнодорожной системы Республики Узбекистан // Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Т. 13. № 3(43). С. 79-91.
12. Gaibnazarova Z.T., Farkhodov B.U. (2022). Development trend of the world and domestic automotive industry in modern conditions // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. Vol. 14. №4(48). P. 81-94.
13. Gaibnazarova Z.T., Farkhodov B.U. (2022). Methods of evaluating the effectiveness of innovative investment in industrial enterprises // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. Vol. 14. №3(47). P. 72-83.
14. Гаибназарова З.Т., Якушенко К.В., Шамардина И.А. (2023). Потенциал экономического сотрудничества Узбекистана и Беларуси в сфере международного туризма // Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Т. 15. № 4(52). С. 82-95.
15. Gaibnazarova Z.T., Solieva B.T., Iminova N.A. (2024). Forecasting the Risk of Bankruptcy in Poorly Formalized Processes // Science and Technique. Vol. 23, №1. P. 80-86. DOI 10.21122/2227-1031-2024-23-1-80-86.

16. Гаибназарова З.Т., Гуломов М.С. (2024). Переход к экологически устойчивой экономике через создание зеленых рабочих мест // Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Т. 16. № 1(53). С. 49-56.

17. Gaibnazarova Z.T., Axmedova S.I. (2025). O‘zbekiston Respublikasida sanoat korxonalarining ishlab chiqarish jarayonlari // Yangi iqtisodiyot, pedagogika va texnologiyalar sari. Vol. 1. №3. P. 49-55. DOI 10.5281/zenodo.17039273.

18. Gaibnazarova Z.T., Garakanidze Z. (2025). Demonopolization of the energy markets // Towards a New Economy, Pedagogy and Technology. Vol. 1, №3. P. 23-36. DOI 10.5281/zenodo.17039061.

19. Garakanidze Z., Gaibnazarova Z.T. (2025). Forming of the gas spot market // Towards a New Economy, Pedagogy and Technology. Vol. 1. №2. P. 25-37. DOI 10.5281/zenodo.15594759.

20. Maxamadaliyeva D.F., Gaibnazarova Z.T. (2025). O‘zbekistonda milliy meros obyektlarini sayohat markaziga aylantirish // Yangi iqtisodiyot, pedagogika va texnologiyalar sari. Vol. 1, №1. P. 49-56. DOI 10.5281/zenodo.15071203.